

Центр гуманитарных исследований Северного Барханта

Уважаемые коллеги!

Информируем о том, что в рамках реализации стратегического плана Центра гуманитарных исследований Северного Барханта реализуется проект энциклопедии “Гуманитарный научный потенциал: Евразия”, которая будет включать биографические и профессиональные сведения о научных кадрах стран Европы и Азии, работающих в области гуманитарных и социальных наук.

Данный проект нацелен на развитие международной научной коммуникации, повышение доступности научного знания, содействие исследованиям в области гуманитарных наук.

В сборник будут включены биографические данные, сведения о профессиональной деятельности, а также перечень наиболее значимых публикаций.

1. Условия участия

Участие в проекте безвозмездно и добровольно.

Документы принимаются до 1 ноября 2019 года.

Внесение сведений в энциклопедию осуществляется на конкурсной основе, все кандидатуры будут рассматриваться по одной из трех категорий: подданные Королевства Северный Бархант, заслуженные ученые, молодые ученые (исследователи в возрасте до 30 лет).

Рассмотрение всех кандидатур будет осуществляться редакционной коллегией энциклопедии на основании представленных документов, поэтому просим максимально подробно и четко заполнять сведения о своих научных достижениях.

Состав необходимых документов:

1. Анкета, которую нужно заполнить, размещена в конце файла.
Сведения рекомендуется предоставлять одновременно на русском и английском языках. В случае предоставления сведений только на одном языке (русском или английском), редакционная коллегия осуществит перевод только базовых сведений (ФИО, должность, степень, звание, место работы). Объем сведений (без учета ФИО, должности, степени, звания, организации, научных интересов) должен составлять не более 3600 знаков. Для лиц имеющих гражданство или карту претендента (Blue Card) возможно расширение данного предела до 10000 знаков. Подать заявление на гражданство можно по ссылке: <https://barchant.org/inquiry-form> (бесплатно)
2. Фотография (анфас), формат 3*4, качество не ниже 300 dpi
3. Дипломы о присуждении ученых степеней, ученых званий или о высшем образовании, в случае если кандидат не имеет ученой степени.

Полный комплект документов просим направить на электронную почту Центра гуманитарных исследований Северного Барханта по адресу: chs@barchant.org

2. Результаты проекта

До 31 декабря 2019 года будет издана электронная версия энциклопедии “Гуманитарный научный потенциал: Евразия”, которая будет разослана по адресам электронной почты участников, размещена на официальном сайте Северного Барханта, а также сайтах партнеров. Предполагается размещение энциклопедии на платформе Elibrary.ru с последующей индексацией в Российском индексе научного цитирования. Книга будет содержать все необходимые выходные данные и издана в Латвии.

Приобретение печатных версий энциклопедии будет обсуждаться после издания энциклопедии в электронном формате.

Каждый участник проекта бесплатно получит электронный сертификат, подтверждающий размещение биографических сведений в энциклопедии.

3. Условия сотрудничества

(для тех, кто хочет не только разместить сведения о себе)

3.1. Для членов научного сообщества

Издание книги - кропотливая работа, поэтому мы приглашаем присоединиться к проекту в качестве соорганизаторов, при этом помощь может быть любого характера - помощь в корректуре текстов, участие в распространении информации о готовящейся книге и любые другие варианты. Свои предложения можете направлять на почту Центра гуманитарных исследований Северного Барханта: chs@barchant.org

Все активные участники процесса будут включены в состав редакционной коллегии энциклопедии, а также получат благодарственные письма.

3.2. Для организаций, Интернет-порталов, сообществ

Руководство проекта нацелено на сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами и принимает предложения по некоммерческому взаимодействию. Все активные партнеры будут упомянуты на страницах энциклопедии в качестве партнеров проекта

4. Контакты

По всем вопросам можно обращаться по электронной почте Центра гуманитарных исследований Северного Барханта: chs@barchant.org

5. Анкета

Основные сведения

Имя

Отчество (при наличии)

Фамилия

Дата рождения

Место рождения

Город и страна проживания

Организация (основное место работы на данный момент)

Должность

Ученая степень

Звание

Общественные посты и звания

Адрес электронной почты для связи

Биография

Краткие биографические сведения в энциклопедическом стиле, избегайте художественного описания. Опишите, где и на какой специальности обучались, какие ученые оказали на Вас наибольшее влияние и т.д.

Профессиональные сведения

Укажите сферу научных интересов в виде ключевых слов.

Укажите информацию о своих исследовательских проектах за последние 5 лет.

Укажите 5 самых значимых публикаций за последние 3 года (в виде библиографической ссылки).

Фотографию (анфас) 3*4, которая будет опубликована в книге

Дипломы об ученой степени и ученом звании, при отсутствии степени приложите диплом о высшем образовании. Это делается для того, чтобы подтвердить свой профессиональный статус, данные документы публиковаться не будут.

Контакты, которые Вы хотели бы поместить рядом со справочной информацией о себе. Именно их увидят читатели книги и вероятно захотят связаться с Вами.

Дополнительные сведения и пожелания

Являетесь ли Вы гражданином Королевства Северный Барханта?